

2. Валовая М.Д. Политика. – М.: Магистр, 2008. – 336 с.
3. Володенков С.В. Управление современными политическими кампаниями. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – 312 с.
4. Дмитриев Ю.А. Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях функционирования гражданского общества // Государство и право – 2004. № 7
5. Понеделков А.В., Старостин А.М. организационно-управленческий и аксиологические аспекты анализа эффективности государственной власти и управления в современной России – М., 1998 – Вып. 1.
6. Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития. – М.; Просвещение 2007 – 315 с.
7. Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость – М. 2006
8. Эрдманн К. Организационная структура правительства // Структура управления. Сб. науч. Гр – М – 2008 – Вып. 2

УДК 338.431.2
DOI

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

ЖДАНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент, соискатель
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика

В статье рассмотрены термины, понятия и сущность процессов государственного управления агропромышленным комплексом. Также описаны категории процессов государственного управления агропромышленным комплексом и их классификация.

Ключевые слова: управление, агропромышленный комплекс, программа развития, эффективность, процесс, подпроцесс

THE ESSENCE OF THE PROCESSES OF STATE MANAGEMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

ZHDANOVA O.S.,
PhD in Economics, Associate Professor, Applicant
SEI HE LPR «Lugansk State Agrarian University»
Lugansk, Lugansk People's Republic

The article the terms, concepts and the essence of the processes of public administration of the agro-industrial complex. It also describes the categories of public administration processes in the agro-industrial complex and their classification.

Keywords: management, agro-industrial complex, development program, efficiency, process, sub-process

Актуальность и постановка проблемы. Управление в агропромышленном комплексе формируется в различных средах, начиная с макроуровня управления и заканчивая микроуровнем. Важнейшим элементом системы государственного регулирования остаются агропромышленные предприятия, деятельность которых, в современных условиях развития государства, приобретает ключевое значение. Сегодня в агропромышленном комплексе недостаточно развита вертикальная цепочка управления – государственные органы управления не способны эффективно регулировать и учитывать интересы аграрных предприятий в условиях неопределенности, при этом недостаточно налажено и горизонтальное взаимодействие между макроуровнем и мезоуровнем [1]. В современных условиях эффективное ведение хозяйства в условиях дефицита ресурсов – общая задача управления агропромышленным комплексом. Способствование развитию рынка, оптовой и международной торговле, товарно-денежных отношений, стабилизация рыночных цен – вопросы глобального уровня, которые регулируются государством.

Анализ последних исследований и изданий по данной проблеме. Исследованием сущности процессов государственного управления агропромышленным комплексом в последние годы занимались И.В. Копылова, О.А. Абралиев. Также данный вопрос изучали отечественные ученые Е.М. Чубарова, Я.В. Десятникова, Л.В. Черкашина Л.Ю. Айснер, О.Д. Наумов и другие. Однако в большинстве исследований не раскрываются условия развития АПК в условиях действия международных санкций против Российской Федерации и продолжающегося военно-политического конфликта на территории Луганской Народной Республики [2].

Цель статьи заключается в рассмотрении сущности процессов государственного управления агропромышленным комплексом в Луганской Народной Республике, его понятия, терминов, категорий и классификации.

Изложение основного материала исследования.

Государственные интересы в агропромышленном секторе – это, в первую очередь, обеспечение продовольственной безопасности страны, а население работой и доходами. Кроме этого, регулируется формирование поступлений от АПК в бюджеты и фонды всех уровней. С этой целью создается система управления, при которой управляющие органы обеспечивают эффективное функционирование отраслей АПК в рамках законодательства [4].

По целям и характеру выполняемых функций органы управления сельским хозяйством делятся на три группы: государственного управления, хозяйственного и органов местного самоуправления [3].

Согласно закону ЛНР «О развитии сельского хозяйства» цель государственного управления сводится к созданию условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъектов отрасли и контроля их деятельности [5].

Государственное регулирование в секторе АПК решает следующие основные задачи:

- формирование аграрной политики через законодательные акты;
- планирование развития АПК на основе различных методов прогнозирования и оценки объемов производства;
- формирование ценовой, тарифной, таможенной и кредитной политики;
- анализ наполнения продовольственного рынка, контроль за формированием централизованных продовольственных фондов и экономическое регулирование цен на продукцию сельского хозяйства;
- обеспечение аппарата управления Луганской Народной Республики информационно-аналитическими материалами;
- поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей (при снижении цен до критического уровня);
- содействие развитию рыночной инфраструктуры;
- обеспечение условий для нормальной конкуренции на продовольственном рынке;
- разработка маркетинговых и консалтинговых программ для развития малого бизнеса в аграрном секторе [6].

С целью создания в ЛНР условий, способствующих экономическому росту, поддержке отечественного производителя, производству новых видов продукции, запуску новых производств, созданию новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке, Правительство ЛНР приняло программу по стимулированию отечественного производства до 2023 года (табл.1) [7].

При составлении программы развития АПК государству необходимо было учитывать, что сельскохозяйственное производство как объект управления, обладает рядом специфических особенностей, которые оказывают существенное влияние на работу и структуру органов, стиль и методы руководства, организацию труда и т.д.

С АПК земля не только объект, как в других отраслях народного хозяйства, но и предмет, то есть основное средство производства. Поэтому существует также территориальная децентрализация производства, поселений, строительство органов управления преимущественно по территориально-производственному принципу. Централизованное управление из единого центра невозможно.

Децентрализация производства по территории и удаленность структурных подразделений создает большую протяженность инфраструктуры, повышает время обратной связи и скорость принятия управленческих решений. Поэтому необходимо наделять элементы системы самостоятельностью, как предприятия, так и внутрихозяйственные единицы, особенно в сфере оперативной хозяйственной деятельности [8].

Л.Б. Гущина и М.Г. Ливинцова доказали связанность производственных циклов и их продолжительность с естественными биологическими процессами.

Программа стимулирования отечественного производства
ЛНР до 2023 г.

№	Приоритетные направления	Основные задачи	Ожидаемые результаты
1	Повышение конкурентоспособности продукции, производимой предприятиями Луганской Народной Республики	Стимулирование технологической модернизации производства и повышение его эффективности. Совершенствование системы стандартов и контроля качества продукции.	Повышение качества продукции отечественного производства. Повышение конкуренции Обеспечение внутреннего спроса.
2	Развитие производства сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности и повышения уровня обеспеченности населения республики качественной продукцией отечественного производства. Государственная поддержка отечественного производителя	Создание условий для развития отраслей агропромышленного комплекса. Увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Ускорения обновления технической базы агропромышленного комплекса. Возобновление деятельности промышленных предприятий, перепрофилирование действующих, а также создание новых производств. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования. Частичное решение проблемы нехватки оборотных средств. Снижение зависимости отраслей промышленности от использования импортных комплектующих, сырья и материалов, аналоги которых производятся (могут производиться) на территории ЛНР	Увеличение самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией. Запуск промышленных предприятий. Локализация производства. Создание новых рабочих мест. Увеличение доли экспорта отечественной продукции. Снижение доли импорта, используемого для производства продукции потребления.

Сезонность производства, резкие колебания в использовании материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов по периодам года требуют от управленческих работников изыскания путей выравнивания их использования, особенно рабочей силы. Этим вызвана также неравная напряженность труда управленческих работников в разные периоды.

Формируются специфические органы управления, при разнообразии форм собственности, развитии хозяйствования и горизонтальных взаимосвязей, с целью управления общими территориальными вопросами, где расположен АПК. В решении продовольственных вопросов выступают личные хозяйства колхозников, служащих, работников и их развитию следует уделять особое внимание [9].

Существует так называемый феномен массивированной государственной поддержки аграрного сектора экономики, который включает в себя ряд проблем и преимуществ (табл.2.) [10].

Таблица 2.

Феномен массивированной государственной поддержки АПК

Проблемы в сельском хозяйстве	Преимущества отрасли
сельское хозяйство не самодостаточная отрасль	стратегическая ценность сельского хозяйства превышает его проблемность
рынок продовольствия не саморегулируемый	
производство сельскохозяйственной продукции – капиталоемкое	уровень производительности труда в сельском хозяйстве развитых стран выше, чем в обрабатывающей промышленности
чистая прибыль и рентабельность в АПК относительно низкие	

Для наглядного и предельно понятного представления основных процессов управления предприятиями АПК, следует в первую очередь определить эти процессы их суть и содержание.

1. Процесс производства. Практика управления любым производством показывает, что процесс производства в итоге является определяющим в успешности предприятия и от его уровня и качественной подготовки зависят многие другие процессы.

2. Процесс подготовки производства имеет особое значение, применительно к АПК. Целью этого процесса, является подготовка и обеспечение производства с элементами высоких технологий и инженерных решений, ориентированных на высокую качественную и конкурентоспособную продукцию. В подготовку производства входит и другой элемент – техническая подготовка, которая предусматривает в себе комплекс инновационных технических решений: подготовку нестандартного оборудования; монтаж оснастки, технологического и другого оборудования; подготовка и освоение опытных образцов будущей продукции.

На предприятиях АПК подготовка производства должна проводиться согласно требованиям технических регламентов производимой продукции и учетом требований стандартизации, сертификации и т.д.

3. Процесс основного производства обеспечивает выпуск продукции с такими основными характеристиками, которые должны обеспечивать высокие финансовые результаты предприятию.

4. Процесс вспомогательного производства. Роль процесса вспомогательного производства заключается в том, чтобы обеспечивать всем необходимым основное производство и товарной продукции.

5. Процесс материально-технического обеспечения. Обеспечение предприятия большинством видов сырьевых и материально-технических ресурсов осуществляется процессом материально-технического обеспечения, которое имеет составляющие такие как подпроцесс обеспечения складских запасов.

6. Процесс маркетинга и сбыта, который включает в себя следующие подпроцессы: сегментирования рынка, которое предусматривает работы на сегментах входных ресурсов и продукции предприятия; анализ рынка с целью

качественного планирования на предприятии каждого сегмента и параметров рынка; сбыт продукции; продвижение рынка.

7. Процесс с финансовыми операциями предусматривает бюджетирование, нормирование, определение сметы расходов и доходов, расчеты себестоимости и формирования цены на продукцию, распределение финансовых затрат по проектам и статьям, осуществление контроля финансовых планов.

8. Процесс обеспечения трудовыми ресурсами на предприятии осуществляется в рамках и соответствии определенных целей, задач и выполняемых работ по всем процессам производства и управления с учетом нагрузки трудовых ресурсов и соответствующих нормативов.

9. Процесс транспортного обеспечения должен гарантировать бесперебойное движение всех материальных ресурсов, как на самом предприятии, так и вне его.

10. Процесс энергетического обеспечения достигается так же, как и процесс ремонтного обеспечения – ремонтом, техническим и технологическим обслуживанием всего оборудования на предприятии.

11. Процесс ремонтного обеспечения.

12. Процесс метрологического обеспечения.

13. Процесс строительства достигается двумя подпроцессами: текущего и капитального ремонта обеспечивающий ремонт зданий сооружений и других объектов предприятия; нового строительства.

14. Процесс социального обеспечения, который направлен на обеспечение безопасности и благополучия работника.

15. Процесс обеспечения основной деятельности предусматривает в себе юридические и правовые аспекты, обеспечения безопасности, делопроизводство, хозяйственное обслуживание и др.

16. Процесс информационного обеспечения.

17. Процесс управления оказывает свое влияние и воздействие практически на все виды процессов и деятельность предприятия.

18. Процессы развития. Сегодня процессы развития имеют особое значение и играют важную роль в стратегическом плане и в плане конкурентоспособности предприятия [11].

От правильного понимания сути и содержания основных и вспомогательных процессов на предприятиях АПК зависит реализация разработки качественных и реальных проектов, которые после внедрения обеспечат высокий экономический эффект на предприятии.

Процесс государственного управления агропромышленным комплексом гораздо сложнее и состоит из множества методов регулирования. Такие методы – это совокупность определенных приемов и способов воздействия на субъекты аграрных правоотношений со стороны органов государственной власти в процессе реализации этими органами возложенных задач на участников аграрных правоотношений [12].

М.Е. Отинова, Т.В. Закшевская, М.В. Загвозкин провели исследование и определили механизм взаимодействия государства и аграрного предпринимательства. «...Для построения эффективного взаимодействия аграрного предпринимательства и государства необходимо совместно определять приоритеты социально-экономической, инновационной, экологической политики. На основе этого выделяются следующие основные

направления взаимодействия субъектов аграрного предпринимательства, органов государственной власти и управления...» (Рис. 1) [13].

В АПК предпринимательство и органы управления имеют взаимосвязь при стратегическом развитии отрасли, модернизации и инновационного развития, а также наполнение бюджета.

Планирование, разработка и внедрение инноваций в АПК выступает ключевой взаимосвязью государства и предпринимательства. Предметом сотрудничества выступает совместное финансирование исследовательских работ, страхование рисков, патентирование, лицензирование и проведение форумов [14].

Рис. 1. Основные направления взаимодействия субъектов аграрного предпринимательства, органов государственной власти и управления

Такое сотрудничество решает проблему ресурсной и институциональной необеспеченности, сокращает финансовые риски разработок, формирует потребность в инновациях у предпринимателей.

Выводы. Таким образом, преодоление противоречий и удовлетворение интересов предпринимательства в АПК и государства можно достичь в условиях функционирования отлаженного механизма взаимодействия как средства достижения результата. Механизм взаимодействия должен предусматривать совместное использование ресурсов, поддержку политики государства, совместную разработку комплексных программ социального и экономического характера развития АПК, а также способствовать стимулированию построения долгосрочного сотрудничества.

Список использованных источников

1. Копылова И.В. Государственное управление развитием АПК РОССИИ / И.В. Копылова. – Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы развития. сб. ст. междунар. научно-практической конф.: в 3 частях. 2017. – Изд-во: «ОМЕГА САЙНС», Уфа – С. 101-103.
2. Абралиев О.А., Алтынбекулы К. Теоретические аспекты государственного управления АПК: проблемы и перспективы развития / Проблемы экономики, организации и управления в России и мире. Материалы XIII международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Н.В. Уварина. 2017. С. 4-7.
3. Зверева Г.Н. К вопросу государственного управления АПК. / Стратегическое развитие АПК и сельских территорий РФ в современных международных условиях. Материалы Междунар. научно-практич. конф. – 2015. С. 120-123.
4. Беделбаева А.Е. Теоретические основы системы государственного и рыночного управления экономикой АПК / Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса России. Материалы всероссийской научно-практической конференции. В 8-ми томах. 2017. С. 16-20.
5. ЗАКОН «О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» Подробнее на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР: <https://mshiplnr.su/docs/zakoni/81-o-razvitii-selskogo-hozyaystva.html>.
6. ЗАКОН «О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» Подробнее на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР: <https://mshiplnr.su/docs/zakoni/81-o-razvitii-selskogo-hozyaystva.html>.
7. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2023 ГОДА. Подробнее на сайте <https://mir-lug.info/programma-2023/>.
8. Ждокова Н.К., Саркина А.С. Повышение эффективности государственного управления при решении стратегических задач в сфере АПК / Эффективность разработки, принятия и исполнения управленческих решений как фактор социально-экономического развития России. сб. научных трудов Междунар. научно-практич. конф. 2019. С. 55-60.
9. Гущина Л.Б., Ливинцова М.Г. Экономика. Организация производства и управление промышленным предприятием: учебное пособие / Л.Б. Гущина, М.Г. Ливинцова.–Санкт-Петербург, 2015. – 282с.
10. Мальцева В.А. Эволюция государственной поддержки сельского хозяйства: зарубежный опыт, рекомендации для России / дис. канд. эконом. наук, Екатеринбург, 2014. – 163 с.
11. Гамидуллаев Б.Н., Гамидуллаев Р.Б., Бахмудкадиев Н.Д., Аскеров А.С. Разработка блок-схемы основных процессов и подпроцессов управления предприятием АПК // МНИЖ. 2021. № 2-2 (104). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-blok-shemy-osnovnyh-protsessov-i-podprotsessov-upravleniya-predpriyatiem-apk>
12. Беделбаева А.Е. Теоретические основы системы государственного и рыночного управления экономикой АПК / Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса России. Мат. всеросс. научно-практич. конф.. в 8-ми томах. 2017. С. 16-20.

13. Отинова М.Е. Механизм взаимодействия государства и аграрного предпринимательства: организационные и экономические аспекты. / М.Е. Отинова, Т.В. Закшевская, М.В. Загвозкин. – Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2018. – № 2 (57)

14. Братковский М.Л. Подходы к оцениванию эффективности государственного управления / М.Л. Братковский, В.С. Козлов // Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 13: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 6-13.

УДК 338.012, 338.45

DOI

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СУЩНОСТИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЕЕ ИНСТРУМЕНТОВ

ЗАГОРНАЯ Т.О.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедры «Бизнес-информатики»,

РОМАНЮК В.В.,
старший преподаватель кафедры
«Бизнес-информатики»,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье приведены результаты исследования сущности политики импортозамещения. Сгруппированы меры реализации политики импортозамещения на различных этапах эскалации военного конфликта на примере Донецкой Народной Республики, предложено конкретизация понятия политики импортозамещения для стран с военными конфликтами и экономическими ограничениями. Разработана авторская классификация инструментов импортозамещения и приведена оценка сильных и слабых сторон применения инструментов.

Ключевые слова: политика импортозамещения, меры реализации политики импортозамещения, стадии конфликта, инструменты политики импортозамещения

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING THE ESSENCE OF IMPORT SUBSTITUTION POLICY AND ITS INSTRUMENTS

ZAGORNAYA T.O.,
Doctor of Economics, Professor, Head of the
Department of Business Informatics,